

La apropiación simbólica de los espacios agrarios a partir de tres tipos de cruceros rayanos

Pedro Javier Cruz Sánchez¹

Resumen: Sobre el territorio se despliegan una serie de elementos que dan lugar unos paisajes específicos; los sagrados son uno de los paisajes que mejor permiten ser caracterizados a partir de las marcas que se disponen en lugares muy concretos. Esta elección, lejos de ser casual, responde a determinados mecanismos de control simbólico del ámbito físico que permiten apropiarse de lugares de interés económico, estratégico o social. Algunos tipos de los cruceros que encontramos en algunas de las comarcas que configuran el territorio fronterizo de la Raya hispano-portuguesa, nos dan pie a plantear la existencia de una apropiación simbólica del territorio muy específica, asentada en la necesidad de proteger y “marcar” ciertos ámbitos respecto del entorno que enriquecen las maneras de comprender estos ámbitos rayanos y, a la vez, reconfigurarlos de manera continua.

1. Introducción

En la actualidad los estudios sobre el territorio están poniendo de manifiesto la multitud de ópticas que tratan de acercarse a su comprensión como un fenómeno que engloba no solo aspectos materiales sino también inmateriales. De todas ellas, la que abordar los análisis de los denominados paisajes sagrados o simbólicos² permite profundizar en los continuados procesos de sacralización y re-sacralización que sufre el espacio de forma diacrónica, sus protagonistas, las marcas que dejan plasmadas en el mismo, los rituales y los relatos legendarios que resignifican de forma continuada un ámbito territorial determinado. La antropología lleva desde hace bastante tiempo poniendo de manifiesto el interés por estos aspectos para poder comprender la formación de los territorios sagrados desde prácticamente la prehistoria a nuestros días³. Este tipo de análisis se asienta en las diferentes maneras de percibir un paisaje determinado, entendido como un fenómeno cultural que se basa en la relación de un observador con su entorno. El paisaje, como lo entienden algunos autores, se asienta en la existencia de una dualidad entre la percepción subjetiva y experiencial y su función hegemónica y de dominación⁴, aspectos que nos interesan para poder abordar el tema del presente artículo.

Dentro de las múltiples formas de acercarnos a un paisaje específico, en este caso los sagrados, nos interesa la que trata de definir y caracterizarlos a partir de la presencia de ciertas marcas (landmarks) que dan lugar a la existencia de ciertos fenómenos de apropiación simbólica del territorio que, a nivel de escalas decrecientes, las podemos categorizar en edificios sagrados, cruceros y cruces representadas en una extensa variedad de soportes, especialmente los arquitectónicos que conforman, en conjunto, los

1. Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD).

2. SABATÉ BEL, 2004.

3. CRUZ, e.p.

4. ALONSO, FERNÁNDEZ MIER y FERNÁNDEZ, 2018.

elementos que mejor definen la presencia física de la religiosidad local en el territorio. Para llegar a caracterizar esta apropiación simbólica, centramos nuestra mirada en el marco espacial que abarca *grosso modo* una porción de la raya hispano-portuguesa, seleccionando para ello varias comarcas de contrastada personalidad en lo cultural que rinden la presencia de una familia de cruceros cuyos rasgos morfológicos y naturaleza de sus ubicaciones, permiten explicar algunos de estos mecanismos de apropiación en los espacios agrarios tradicionales rayanos, cuya consideración de lugares críticos para las poblaciones locales queda, como veremos, lejos de toda duda.

2. Construcciones sagradas, caminos y cruceros de la raya como marcas identificadoras del territorio

El espacio fronterizo que abarca la raya hispano-portuguesa a la altura de las provincias españolas de Zamora (comarca de Sayago) y Salamanca (El Rebollar, Campo de Argañán, El Abadengo y La Ribera) y de las Terras de Tras-os-Montes (Concelho de Miranda), Alto Douro y las Beiras y Serra da Estrela (Concelho de Sabugal) conserva en la actualidad y aún a pesar de las notables transformaciones que viene sufriendo en las últimas décadas, una organización tradicional del espacio asentado en la explotación agro-pastoril propia de pequeños grupos humanos que dan lugar a paisajes agrarios cuyo mejor exponente es la presencia de campos cerrados a través del sistema de cortinas o paredes de piedra levantadas con piedra en seco que se disponen, por lo general, a modo de cinturones en torno a los núcleos urbanos organizados en un sistema radial que Prada Llorente integra dentro de una serie de “dinámicas de frontera” en la que se constatan no solo diferencias sino también y sobre todo indudables similitudes⁵ que presentan los territorios rayanos del tercio noroccidental de la península. Estas dinámicas se atisban en los modos en que se organiza la traza urbana, los caminos tradicionales y los campos, cerrados o abiertos, los cuales conservan a diferente escala, una serie

5. PRADA LLORENTE, 2011.

de evidencias, tanto materiales como inmateriales, que otorgan ese carácter propio e identitario que caracteriza a estos territorios de frontera.

Los edificios religiosos tales como las ermitas, los santuarios, las capelas y los humilladeros configuran y suelen fijar simbólicamente los diferentes paisajes sagrados de un territorio a través del propio hito visible que supone la construcción. Lo mismo ocurre con las áreas que se disponen en las inmediaciones de estas edificaciones contornos y las prácticas que se llevan a cabo en los mismos y que en ocasiones conforman una suerte de red devocional del tipo a la que se documenta con las denominadas vírgenes hermanas de la Terra Fria Trasmontana portuguesa y el Aliste zamorano⁶. Los cruceros, en este sentido, son los que de forma efectiva modelan el paisaje religioso de un territorio a partir de la localización en puntos determinantes del espacio agrario donde estos se erigen y configuran el mapa físico y mental de un territorio.

Por lo que respecta a las construcciones sagradas, la mayor parte de los investigadores que han acometido el estudio de los santuarios y ermitas peninsulares, convienen en apuntar la existencia de una serie de esferas netamente definidas que a grandes rasgos se pueden agrupar en el recorrido, la construcción propiamente dicha y el espacio que rodea o en el que se levanta el templo. Cada uno de ellas cumple una función específica dentro de las celebraciones. Así mientras que el primero es un ámbito de tránsito en el que se desarrolla la peregrinación y, por tanto, un ritual de paso específico, según lo entienden los Turner⁷; para estos autores la peregrinación, uno de los ejes principales de las romerías, es un fenómeno liminar en el cual el peregrino emerge con una espiritualidad más profunda; en las peregrinaciones los participantes se apartan de sus vidas cotidianas y se exponen a símbolos poderosos que pueden evocar sentimientos enfrentados. Aunque criticada la clasificación por ciertos investigadores, los Turner identificaron en su momento hasta cuatro tipos de peregrinaciones: 1.- peregrinaciones prototípicas instauradas por los

6. CRUZ, 2019.

7. TURNER y TURNER, 1978.

fundadores de las grandes religiones históricas, sus primeros discípulos o los principales evangelizadores de la fe; 2.- peregrinaciones arcaicas, con fuertes signos de sincretismo y ambigüedad. 3.- peregrinaciones medievales europeas y 4.- peregrinaciones modernas, posteriores al Concilio de Trento⁸. La ermita o santuario es el centro de la celebración, el punto de partida y de llegada y el espacio físico donde se realizan los principales rituales, tanto los oficiales establecidos por la liturgia como los populares, organizados por las clases subalternas y que aunque complementarios con los anteriores, vienen a representar el eje de la celebración. Ello es debido a que, en la mayor parte de las ocasiones, participa todo el pueblo o la mayor parte del mismo, permitiendo una conexión directa con la imagen, un lazo que no se obtiene de la mera participación en la liturgia oficial. La construcción suele marcar el lugar donde se aparece la imagen, habitualmente a un pastor por ser éste quien más tiempo pasa sus jornadas en el campo, si bien la casuística suele ser bastante extensa como encontramos en las abundantes historias de imágenes que a partir del siglo XV y XVI inundan el mercado editorial⁹.

Los templos, tal y como viene siendo habitual, suelen levantarse en ámbitos urbanos y campestres indistintamente, si bien los segundos suelen ofrecer una mayor variabilidad en cuanto a su ubicación física concreta ya que lo hacen bien al pie de caminos o cañadas, en las inmediaciones de fuentes de agua o en lugares de especial significación natural (rocas destacadas, bosques, etc.) e histórica. Estos espacios suelen contar con unas características muy particulares que los hacen lugares cargados de simbolismo donde la divinidad se manifiesta de una manera muy diferente a otros espacios similares. Se trata, en todo caso, de ámbitos que para la *communitas* cuenta con un valor especial no solo religioso –es el lugar donde se manifiesta la imagen en un momento muy determinado–, sino también ancestral, en lugares antiguamente poblados, a veces tenido por paganos, o incluso económico, al erigirse en lugares de especial valor agrario si-

8. Ibidem, 17-20.

9. CHRISTIAN, 1976; 1990 y 1991.

tuándose en zonas de pastos o de cultivo, a la vera de caminos, cañadas y puentes. El *contornus* de santuarios y ermitas, especialmente los que se localizan en el campo, son los espacios en los que se celebran ciertos actos de carácter oficial, caso de las misas o procesiones en torno al templo y de carácter popular como determinados rituales propiciatorios o de agradecimiento (rogativas, promesas, exvotos, etc.), entre los que están incluidos las colaciones, la presencia de mercados, bailes, etc. Se trata, por tanto, de espacios de carácter netamente comunitarios que habitualmente se ven acompañados de algunos hitos como cruceros, calvarios o *amilladoiros* que dan lugar a espacios de marcada sacralidad, perfectamente definida desde lo material y desde lo inmaterial (rituales y componente legendario).

Los paisajes sagrados se encuentran articulados en varios ámbitos netamente definidos, de los que destacan los de “tránsito”, esto es, el camino que conduce a la ermita y el templo propiamente dicho. Los recorridos sagrados, tal y como se ha apuntado son “territorios de gracia” que se extienden desde el templo que custodia la imagen (la parte urbana) hasta el lugar donde se desarrolla la manifestación o rito religioso –rogativa, bendición de campos, conjura de tormentas, procesión, peregrinación, etc.– (la parte natural donde se localizan los campos de cultivo) y todo el espacio que media entre ambos. Todo el territorio queda sacralizado al paso de la comitiva, de ahí que, por ejemplo, las bendiciones de los campos en los exconjuros se lleven a cabo en todas las direcciones¹⁰. Estos caminos sagrados generan por sí mismos unos paisajes específicos en los que se crean nuevas y complejas formas de sociabilidad, conformando auténticos lugares en palabras de Francesco Careri. A lo largo de estas vías/lugares, se generan a su vez una serie de marcas (marches), nombre tradicional que se daba a los lugares situados en los confines de un territorio, habitualmente en los bordes de las fronteras¹¹. Esta concepción del paisaje compuesto por una serie de vectores en los que existe una constante tensión entre el centro y la periferia, obliga a plantear la existencia de estos

10. MARCOS y BORREGO, 2006: 37.

11. CARERI, 2017: 16.

“espacios intermedios” de confines en ocasiones pocos definidos, que contrarrestan las tensiones generadas entre el *ager* y el *saltus*. Son el ámbito en el que hallamos numerosas huellas sagradas que aparecen formando un *écaillage* a través del cual se superan una serie de estados hasta alcanzar la materialización de la peregrinación o la romería¹².

Este tipo de paisajes alargados, según los define Álvarez Santaló, se encuadraría en la familia de los “espacios subsidiarios que conectan coyunturalmente” toda una serie de ámbitos como los lugares de “muerte y dolor” (cementeros, sepulcros o lugares de ajusticiamiento), los lugares vinculados explícitamente con la “organización pública de lo sagrado” (iglesias, ermitas o santuarios) y los ámbitos que la tradición cultural considera como “paradigmáticos del poder extremo de la naturaleza hostil invencible” (cuevas, montes, fuentes de agua, etc.). A esta familia de espacios subsidiarios de conexión se corresponderían las calles sacralizadas por el paso de procesiones, los lugares sacralizados por la presencia de determinadas cofradías, los espacios criminalizados por actos violentos o los ámbitos rurales contaminados por apariciones, especialmente en el entorno de los caminos, por citar tan solo y a su juicio los más importantes¹³.

Por lo que respecta a los cruceros cabe diferenciar de forma neta y siguiendo los postulados de Robert Redfield relativos a la Pequeña y Gran Tradición¹⁴, los cruceros erigidos por la autoridad eclesiástica de aquellos otros cuya hechura y ubicación son sensiblemente diferentes a los primeros. Los cruceros del primer tipo, salidos de las hábiles manos de canteros locales o de canteros gallegos o portugueses, siguen unos patrones de localización perfectamente establecidas por los cánones eclesiásticos, ubicándose en el entorno de los edificios religiosos, definiendo los recorridos penitenciales de viacrucis, indicando la presencia de edificios sagrados desaparecidos, etc.¹⁵ dando lugar a un mapa en el que se sacralizan puntos muy concretos del paisaje tales como

12. CRUZ, 2016: 306.

13. ÁLVAREZ SANTALÓ, 2010: 306.

14. REDFIELD, 1956.

15. CRUZ, 2018b: 273.

encrucijadas¹⁶, ciertas peñas destacadas -incluidas las denominadas *sacra saxa*¹⁷ - o lugares de marcado interés económico como pueden ser las zonas de pasto y estratégico (al pie de vados, en límites fronterizos) o incluso en antiguos lugares paganos, como los castros, casi siempre acompañando a determinados santuarios marianos. Se trata, en todo caso, de un patrón bien conocido que se repite en la totalidad de los territorios peninsulares y sobre el que no merece la pena detenerse.

3. Cruceros populares en la configuración del paisaje agrario rayano

En algunas comarcas estos cruceros mandados levantar por las autoridades eclesiásticas o civiles se ven acompañados, como apuntábamos, por otros cuya hechura y patrones de localización son sensiblemente diferentes y vienen a suponer, en cierto sentido, una sacralización del paisaje específica y complementaria a la que tienen los primeros. Presentes a lo largo de todo el territorio rayano, nos interesa centrar nuestro discurso en tres familias de cruceros, auténticos topos de las comarcas donde éstos se erigen. Nos referimos, en primer lugar, a un particular tipo de cruz presente en las cortinas y en la arquitectura de pizarra que aunque comparecen en buena parte de la provincia de Salamanca, aparece notablemente representado en las comarcas situadas más a occidente; en segundo lugar a los sencillos cruceros de piedra toscamente labrados de la comarca de Sayago y, en último lugar, a las *alminhas* del *Concelho* de Sabugal, como ejemplo de los cruceros populares portugueses. Todos ellos dan cuenta de tres tipos de marcas simbólicas en el paisaje tradicional que se encuentran íntimamente unidas a la religiosidad popular campesina de las poblaciones rayanas, a través no solo de los lugares donde se erigen, sino también a través de algunos rasgos particulares de ritualidad que los acompañan.

Las cruces de guijarros obtenidas mediante la colocación en lienzos, paredones y cortinas de guijarros de cuarcita blanca que destacan del fondo negruzco

16. MOCHOLÍ, 2008.

17. ALMAGRO y GARI, 2017.

de la pizarra aparecen presentes en buena parte del área de distribución habitual de la arquitectura popular de pizarra (León, Zamora y Salamanca), por lo común dispuestas en las fachadas o los hastiales de las casas, habilitados como elementos de protección unas veces bajo la forma de sencillas cruces latinas y otras con silueta de Calvario¹⁸. En la provincia de Salamanca estas cruces de hechura popular aparecen dispuestas con cierta frecuencia, en las cortinas que se ubican en el entorno de campos cerrados de los núcleos urbanos, unas veces localizadas en el exterior de la cortina y por tanto bien visibles desde cierta distancia y otras en el interior de las mismas, como si quisiesen pasar desapercibidas a los ojos ajenos. Suelen ofrecer, por consiguiente, un patrón de localización específico en espacios de uso principalmente agro-ganadero ya que incluso las llegamos a documentar en el cuerpo de los chozos de falsa cúpula o en los corrales que se levantan en zonas de pastos-, por tanto en zonas de pastos y espacios de cultivo, por lo común no muy alejados de los núcleos habitados. Estas cruces de guijarros suelen aparecer además en tapias y paredones situados en las zonas de salida/entrada de las poblaciones al pie de los caminos y, por tanto, en lugares bien visibles para todos aquellos que entren o salgan de las mismas. Mientras que las que se disponen en el cuerpo de las casas suelen ser de mediano tamaño, las segundas son, por lo común, de mayor entidad afianzando la función protectora colectiva de unas cruces frente a las otras, siguiendo por tanto los mismos patrones de significación simbólica de las cruces dispuestas en la arquitectura doméstica¹⁹. (Fig. 1, 2, 3)

Se trata de un elemento cuya fecha de elaboración resulta difícil de determinar, al menos para las de mayor antigüedad (que suponemos algunas puedan ser del siglo XVIII), si bien las más frecuentes parecen datar en los siglos XIX y XX²⁰. Hay que destacar, en este sentido, que algunas de las cruces de la loca-

18. CRUZ, 2016a: 193-195.

19. CRUZ, 2018a.

20. Gracias a que algunas de ellas se encuentran fechadas -la que se encuentra en un paredón de la localidad salmantina de Vilvestre data de 1910- sabemos cuándo se colocaron; no obstante, no es frecuente que este tipo de cruces se encuentren datadas.

lidad de Robleda (Salamanca), se han realizado no hace más de 10 años, según nos confirman algunos informantes, siendo elaboradas en este caso no solo con guijarros blancos sino también, tal vez por la falta de los mismos, con trozos de hormigón o cemento, hecho que permite afianzar la hipótesis de que se trata de una práctica constructiva viva, si bien es más que posible que haya trascendido lo religioso para transformarse en algo más vinculado con lo puramente estético²¹. (Fig. 4)

La comarca zamorana de Sayago ofrece, como ha contrastado Esther Prada en más de una ocasión, los rasgos más genuinos de un paisaje agrario tradicional²², patente en una organización del agro netamente diferenciada en campos abiertos y campos cerrados. Son el solar de toda una serie de elementos sagrados que no solo se concentran en la presencia de ermitas, humilladeros o santuarios, sino también en caminos sagrados y, especialmente, cruceros. Junto con los que se alzan al pie de aquellas construcciones sacras, aparece un particular tipo de cruceros de aspecto toscos, habitualmente labrados sobre un bloque de granito, que en su forma resultan muy similares a los denominados “cruceros de expiación” de algunos países del este de Europa²³. Por lo general, se suelen levantar en las salidas y entradas de las poblaciones, así como en algunas encrucijadas, remarcando así su íntima relación con los caminos tradicionales de la comarca; se trata de un tipo de crucero que en alguna ocasión hemos denominado como “cruces de dirección”, atendiendo a su ubicación marcando los puntos cardinales. Son cruces que no suelen tener esta función demarcadora, sino que cuentan con otras relacionadas con el ritual agrícola de la bendición de campos, que se visitan todos los años y se enraman, dando lugar a uno de los ritos

21. En la comarca salmantina de El Rebollar, la tradición oral confirma que algunas de las cruces de guijarros que se levantaron en ciertas cortinas se encuentran orientadas hacia el santuario de la Peña de Francia, la referencia espiritual de la región, tal vez persiguiendo la protección de dicho santuario a las hojas de cultivo de esta comarca sudoccidental.

22. PRADA, 2014.

23. VYDÁŇÍ y KRÍZU, 2001. (Agradezco a Koldo Gares Izarbe el proporcionarme la información relativa a este tipo de cruceros).

Da esquerda para a direita e de cima para baixo:

- Fig. 1 Cruz de guijarros en una cortina de la localidad de Robleda (Salamanca). Fotografía: Françoise Giraud.
- Fig. 2 Cruces de guijarros en una cortina de Martiago (Salamanca). Fotografía del autor.
- Fig. 3 Cruz de guijarros en un paredón a la salida de la población de El Bodón (Salamanca). Fotografía del autor.
- Fig. 4 Cruz moderna realizada con trozos de hormigón en una cortina de Robleda (Salamanca). Fotografía: Françoise Giraud.
- Fig. 5 Cruz de granito denominada de la Siembra, localizada a la salida de la población de Badilla (Zamora). Fotografía del autor.
- Fig. 6 Cruz de la Ribera Abajo de Badilla (Zamora). Fotografía del autor.
- Fig. 7 Cruz enramada de Almeida de Sayago (Zamora). Fotografía del autor.
- Fig. 8 Cruz de Urdinera situada en una encrucijada de la población de Salce (Zamora). Fotografía del autor.
- Fig. 9 Cruz del camino al humilladero de Zafara (Zamora). Fotografía del autor.
- Fig. 10 Alminha de Castelo Mendo. Fotografía del autor.
- Fig. 11 Alminha en el camino al santuario de Lapa (Sernancelhe). Fotografía del autor.
- Fig. 12 Alminha embutida en una construcción de La Alamedilla (Salamanca).

Da esquerda para a direita:

- Fig. 13 Alminha localizada en una zona de pastos de La Alberguería de Argañán (Salamanca). Fotografía del autor.
- Fig. 14 Cruces de madera de bendición de campos en una de las hojas de cultivo de Olmos de Ojeda (Palencia). Fotografía del autor.
- Fig. 15 Cruz de Santa Bárbara en Fuentes de Oñoro (Salamanca); espacio de bendición de campos y conjuro de tormentas. Fotografía del autor.

colectivos más genuinos del mundo rural²⁴. Como apuntamos, estos cruceros sayagueses de raigambre popular se encuentran íntimamente relacionados con algunos de los principales caminos de peregrinación que conducen a los santuarios comarcales, de los que tal vez debamos de resaltar los caminos que conduce a la ermita de Nuestra Señora de Gracia, localizada justo en el límite de los términos de Almeida de Sayago y Villamor de Cadozos o a la ermita de Nuestra Señora del Castillo (Fariza), situada sobre un castro colgado en los arribes del Duero, los cuales se encuentran hitados por varias de estas cruces, dando lugar a los “territorios de gracia que refería Christian²⁵ y que dan forma por sí mismos a unos paisajes específicos de enorme complejidad²⁶. (Fig. 5, 6, 7 y 8)

Justo al otro lado de la frontera, encontramos grosso modo las mismas familias de cruceros de piedra. No obstante, en algunas *fregesias* se documenta un tipo propio, las *alminhas* que han sido estudiadas con cierta profundidad por numerosos autores²⁷ en virtud de su amplia dispersión territorial,

siendo Jorge Torres quien en la actualidad ofrece los datos más completos y precisos sobre los mismos²⁸ gracias a un minucioso análisis de su distribución territorial en el *concelho de Sabugal*. Este tipo de elementos, muchos de los cuales muestran una evidente finalidad funeraria²⁹, se suelen levantar al pie de caminos y, sobre todo, en las salidas de las poblaciones, cumpliéndose como los cruceros de Sayago funciones delimitadoras de vías de comunicación. En todo caso, se trata de tipos propios que, como los anteriores, parecen estar constreñidos al territorio portugués, aun cuando en tierras salmantinas encontramos una *alminha* en la localidad de La Alamedilla y otra, más dudosa, en Alberguería de Argañán³⁰, poblaciones fronterizas con Portugal.

24. MINGOTE CALDERÓN, 1995: 143-162.

25. CHRISTIAN, 1976.

26. CARERI, 2017.

27. La literatura sobre las *alminhas* y *cruceiros* portugueses es extensa y desde que se publicara el clásico trabajo de F. BABO titulado *Alminhas. Padrões de Portugal cristão*, encontramos una veintena de trabajos sobre este particular elemento simbólico del paisaje. Destacamos de entre ellos, el de M. C. CHIEIRA PREGO (1997): *Roteiro das alminhas do Concelho de Sever de Vouga*. Câmara Municipal de Sever de Vouga; también es interesante el trabajo de BROCHADO DE ALMEIDA, C.; SOUSA GONÇALVES, M. C. y RAMOS B. DE ALMEI-

DA, J. (2013): *Fé e Religiosidade Popular em Ponte de Lima. Cruzeiros, Vias-Sacras, Nichos e Alminhas*. Municipio de Ponte da Lima; el de F. ABREU y R. MIRANDA (2001): *Alminhas do Concelho de Condeixa-a-Nova*. Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova; el de P. C. LOPES DE MIRANDA y O. J. CARRASQUEIRA MARTINS (2003): *As alminhas do Concelho de Tábua*. Parroquia de Midoes; el de R. PEREIRA, J. ARAUJO y M. COSTA (2007): *Alminhas, Cruzeiros e Vias-Sacras do Concelho de Paços de Ferreira*. Religiosidade e Cultura Popular. Câmara Municipal de Paço de Ferreira.

28. TORRES, 2011. En la actualidad este autor se encuentra en la actualidad realizando el catálogo de las *alminhas* del Concelho de Sabugal (com. personal), al sur de nuestro ámbito de análisis.

29. AFONSO, 2003.

30. Según los datos recabados por nuestro buen amigo Jorge Torres en la localidad de Alberguería, en realidad no se trata de un *alminha* sensu stricto, sino más que se corresponde con una roca coronada por un crucero, en cuya base se ha habilitado una pequeña hornacina para colocar la imagen de San Marcos el día de su romería (25 de abril). En este espacio se realiza además, como ocurre en muchas rocas sagradas salmantina, la merienda del hornazo.

Da esquerda para a direita:

Fig. 16 Alminhas del Concelho de Sabugal. Fotografías cortesía de Jorge Torres (Museo de Sabugal).

Fig. 17 Crucero de un ganadero muerto por un rayo en la localidad cacereña de Casas de Don Antonio (Cáceres), erigida al pie de un camino. Fotografía cortesía de Óscar de San Macario.

Estos dos *items* son la evidencia de la innegable conexión simbólica que existe entre ambos países, una vez se afianzaron los límites políticos de ambos países, vínculo que a otros niveles, como el propio de la religiosidad popular, ha permitido el establecimiento de lazos interpersonales y comunitarios por medio de contactos comerciales, pero también de otro tipo a través de ciertas romerías transfronterizas como la que se desarrolló en la ermita de *Nossa Senhora da Consolação* en Forcalhos³¹ a la cual solían acudir romeros de ambos lados de la frontera, que pasaba a ser un límite virtualmente invisible en ciertos momentos del año, como puso de manifiesto en su día Kawanagh³² para el caso galaico-portugués. (Fig. 10, 16-1 y 16-2)

4. Ambivalencias en el paisaje sagrado rayano

Las prácticas religiosas en el contexto agrario están constatadas desde la época clásica y muestran una evidente continuidad hasta nuestros días, como queda patente en el elevado número de rituales agrícolas que recoge algunos autores³³ presentes

31. GONÇALVES, 1997.

32. KAWANAGH, 2018.

33. ARIÑO, 1992; MINGOTE, 2005.

a lo largo de toda la Península Ibérica. La protección de las cosechas, de los animales así como del propio *homo faber* contra la multitud de peligros a los que se enfrenta en el mundo exterior hostil ha necesitado de herramientas y antidotos de los que la cruz ha sido uno de los principales aliados contra los diferentes vectores y formas que presenta el mal, especialmente en la naturaleza. No es infrecuente, por ello, que determinados espacios, especialmente los productivos hayan estado protegidos bajo el amparo de este efectivo detente localizándose en lugares, por lo común, bien visibles siendo objeto además de ciertos rituales anuales (rogativas, bendición de campos, conjuro de tormentas...). Son, como podemos comprobar en los ejemplos rayanos que hemos descrito, marcas que se apropian de manera simbólica de algunos espacios críticos, en especial zonas de pastos o prados, tierras de labor y, sobre todo, los caminos por donde habitualmente transita el hombre de campo; marcas que forman parte, en el caso de las que se ubican en los espacios de umbral, de entrada y de salida, en algunas encrucijadas o en lugares liminares, de una suerte de “ritos de paso laboral” a través de los cuales se conculcan los posibles peligros existentes en los espacios situados al margen. (Fig. 9, 11 y 17)

En este sentido, la función protectora de estas cruces queda fuera de toda duda, acrecentado por la celebración en torno a ellas de ciertos ritos de “congregación” por parte de los individuos que actuarían en calidad de actores rituales³⁴, de los que cabría destacar por su vigencia los rituales de bendición de campos las cuales son objeto de numerosos rituales –enramados, colocación de cruces de cera o de madera³⁵, etc.–, los ciclos de rogativas³⁶ e incluso aquellos que servían para conjurar las tormentas, realizados desde *conjuraderos* o *exconjuros* algunos de los cuales se efectuaban en las mismas cruces de bendición de campos o en las propias cruces de término, lugar donde solían llegar las procesiones de Letanías del día de San Marcos³⁷. Lam 12, 13 y 14

Procesiones, romerías, rituales colectivos y rituales privados en el espacio agro-pastoril dan lugar a la configuración de un paisaje específico que encuentra en sus hitos principales –las cruces y los cruceros– el medio más eficaz, visible y reconocible para la apropiación simbólica del mismo. Apropiación que en el caso de las marcas de mayor entidad –los santuarios y las ermitas ya mencionados– vienen a ocupar lugares de especial significado económico, social y estratégico, tales como los espacios liminares³⁸ y los lugares en alto³⁹ donde habitualmente se resuelven los conflictos intercomunitarios por medio de rituales en los que el componente agro-pastoril (ofrendas de grano o incluso de animales) suele estar casi siempre presente. Las cruces que hemos descrito vienen a dar cuenta de la existencia de un tipo de religiosidad y ritualidad de carácter local que persiguen la protección individual, delimitan y protegen los espacios habitados de los espacios de trabajo y definen además lugares específicos de

34. VV.AA., 1992: 263.

35. La colocación de crucecitas de madera o cera en las hojas de cultivo son muy comunes en las provincias de Soria y Palencia donde es una práctica vigente en la actualidad.

36. En Robleda (Salamanca) se celebraba la rogativa pro lluvia a San Ginés para pedir agua o incluso que dejara de llover. En ambos casos, la imagen del santo se sumergía en agua para conseguir esta acción. Cfr. CRUZ, 2010.

37. ALONSO, 1999: 78.

38. RIVAS, 1994.

39. RESENDE, 2015.

memoria que en el caso de las *alminhas* resultaría perfectamente contrastado.

Cruces populares y cruces oficiales ocupan unos nichos muy determinados en el territorio al tiempo que suponen cierta complementariedad en cuanto a los lugares donde se erigen y las funciones que cumplen. Así, mientras que la mayor parte de las cruces mandadas erigir por la iglesia responderían a rituales y actos litúrgicos de tipo colectivo, especialmente las que forman parte de los recorridos penitenciales de Semana Santa, los cruceros de hechura popular suelen formar parte de rituales de carácter individual, al cumplir funciones conmemorativas como recordar una muerte o suceso desagraviado y petitorias (rezar una salve por las Ánimas del Purgatorio) perfectamente claro en el caso de las *alminhas*⁴⁰. Funciones a las que habría que añadir las protectoras, individual y colectiva, tanto a las propias alminhas como a los rudimentarios cruceros sayagueses al formar, como apuna Torres, anillos protectores alrededor de las poblaciones. No es casual, por tanto, que toda esta familia de modestas cruces se erija en determinados ámbitos, tanto productivos como liminares (*ager/saltus*; espacios habitados/deshabitados), con una clara finalidad demarcadora y de apropiación del territorio. La realización en determinados momentos del año de una serie de rituales colectivos, vendría a confirmar y renovar esa apropiación simbólica de los espacios agrarios los cuales, de este modo, quedarían al amparo de la cruz. Lam 15

Bibliografía

AFONSO RODRIGUES, J. A. (2003): Marcos de santidad nos caminos do Rochoso. O silêncio dos costumes. Guarda.

ALMAGRO GORBEA, M. y GARI LACRUZ, A. (2017): Sacra Saxa. Creencias y ritos en peñas sagradas. Actas del Coloquio Internacional celebrado en Huesca del 25 al 27 de noviembre de 2016. Instituto de Estudios Altoaragoneses. Huesca.

ALONSO, J. (1999): Rito y sociedad en las comunidades agrícolas y pastoriles de Castilla y León.

40. TORRES, e. p.

Junta de Castilla y León. Madrid.

ALONSO GONZÁLEZ, P.; FERNÁNDEZ MIER, M. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J. (2018): "La ambivalencia del paisaje: de la genealogía a la arqueología agraria", *Munibe, Antropología-Arqueología*, 69. Edición en línea. San Sebastián.

ÁLVAREZ SANTALÓ, L. C. (2010): *Dechado barroco del imaginario moderno*. Universidad de Sevilla. Sevilla.

ARIÑO VILLARROYA, A. (1992): "Ritos agrarios", *Surcos*: 44-55. Museo Nacional del Pueblo Español. Madrid.

CARERI, F. (2017): *Walkscapes. El andar como práctica estética*. 2ª edición. Gustavo Gili. Barcelona.

CHRISTIAN, W. A. (1976): "De los santos a María: panorama de las devociones a santuarios españoles desde el principio de la Edad Media hasta nuestros días", en Lisón Tolosana, C. (ed.): *Temas de Antropología Española*: 49-105. Akal. Madrid.

-. (1978): *Religiosidad Popular. Estudio antropológico en un valle español*. Editorial Tecnos. Madrid.

-. (1990): *Apariciones en Castilla y Cataluña (siglos XIV-XVI)*. Nerea. Madrid.

-. (1991): *Religiosidad local en la España de Felipe II*. Nerea. Madrid.

CRUZ SÁNCHEZ, P. J. (2010): "Remojar al santo. Las rogativas pro lluvia a San Ginés en Robleda (Salamanca)", *Cahiers su PROHEMIO*, XI: 459-477. Université d'Angers.

-. (2016a): *La cruz en la arquitectura tradicional de El Abadengo*. Instituto de las Identidades. Salamanca.

-. (2016b): "Paisajes sagrados en el occidente salmantino. Definición y análisis a través de los ejemplos de El Abadengo y La Ribera", *Iberografías*, 31. Diálogos (Trans)fronteiriços: 31-52. Centro de Estudios Ibéricos. Guarda.

(2018a): "Antropología simbólica en un territorio de frontera. Las cruces grabadas en la arquitectura popular como thopos", en Jacinto, R. y Cabero, V. (coords.) *Espaços de fronteira em tempos de incerteza: pensamentos globais, ações locais*: 39-54. Centro de Estudios Ibéricos. Ancora editora, Guarda.

-. (2018b): "Hitos de piedra en el paisaje del occidente zamorano. Análisis antropológico de los cruceros de la comarca de Sayago", en Fernández Fer-

nández, J. L. y Cruz Sánchez, P. J. (coords.) *Cruces, Viacrucis y Calvarios en las comarcas del occidente zamorano*: 269-338. Piediciones. Guadalajara.

-. (2019): "Espacios de devoción de la raya hispano-portuguesa. Análisis antropológico y turismo religioso de los paisajes sagrados de frontera", en Jacinto, R. (coord.) *Iberografías*, 35. *Novas fronteiras, outros diálogos*: 199-216. Centro de Estudios Ibéricos. Guarda.

-. (e.p.): "Antropología de los espacios sagrados. Miradas divergentes", en Tomé Martín, P. y Dámaso Vicente, J. (eds.) *Salvajes de acá y de allá: memoria y relato de nos-otros*. En torno a los trabajos de Luis Díaz Viana. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

GONÇALVES JORGE, C. E. (1997): *A Ermida de Nossa Senhora da Consolação em Forcalhos (Sabugal)*. Sabugal.

KAWANAGH, W. (2018): *Viviendo en los puentes: Schengen y su impacto en la identidad y vida cotidiana de las poblaciones rayanas*", en CAIRO, H. (ed.) *Rayanos y Forasteros. Fronterización e identidades en el límite hispano-portugués*: 239-256. Plaza y Valdés Editores. Madrid.

MARCOS ARÉVALO, J., y BORREGO VELÁZQUEZ, E. (2006): "La Religiosidad popular en la ciudad de Badajoz entre los siglos XVI y XVIII a partir de tres fuentes documentales. Iconos religiosos, rituales de aflicción y ciclos de rogativas", *Revista de Antropología Experimental*, nº 6, Universidad de Jaén: 21-42. Jaén.

MINGOTE CALDERÓN, J. L. (1995): *No todo es trabajo. Técnicas agrícolas tradicionales. Perspectivas*. Centro de Cultura Tradicional. Diputación de Salamanca. Salamanca.

-. (2005): "Ritos contra los animales. Notas históricas sobre la protección de las cosechas", en Mingo-te Calderón, J. L. (coord.) *Animalario. Visiones humanas sobre mundos animales*: 113-128. Ministerio de Cultura. Madrid.

MOCHOLÍ MARTÍNEZ, M^a E. (2008): "Cruces, caminos y muerte", en García Mahiques, R. y Zuriaga Senent, V. F. (eds.) *Imagen y Cultura. La interpretación de las imágenes como Historia cultural*, vol. II: 1097-1116. Biblioteca Valenciana. Valencia.

PRADA LLORENTE, E. I. (2011): *Paisaje agrario trans-*

fronterizo. Estudio comparado de Sayago (Zamora)/Concelho de Miranda (distrito de Braganza). Ministerio de Cultura. Madrid. [https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/informacion/sayago_miranda_tcm30-103103.pdf]

-. (2014): "Sayago: paisaje fuente o la construcción del lugar", en Molinero, F. (coord.) *Atlas de los Paisajes Agrarios de España*, tomo II: 865-876. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid.

REDFIELD, R. (1956): "The Social Organization of Tradition", *Peasant Society and Culture*: 67-104. University Press. Chicago.

RESENDE, N. (2015): "Cales: a pedra e a palavra. Propostas para uma análise do nascimento e percurso histórico de um santuário", *Douro*, 04: 351-373. Vila Real.

RIVAS RIVAS, A. (1994): "Mediación divina y negociación ritual en los conflictos de identidad: la creación simbólica de fronteras", *Revista de Antropología Social*, 3: 27-47. Universidad Complutense. Madrid.

SABATÉ BEL, J. (2004): "Algunas lecciones de lugares con acontecimientos asociados", *Event Places*. Universidad Politécnica de Cataluña y Massachusetts Institute of Technology. Barcelona.

TORRES, J. (2011): "Alminhas de ontem o de hoje", *Sabucale*, 3: 83-90. *Revista do Museu de Sabugal*. Sabugal.

-. (e.p.): "Anéis mágicos e caminhos de recordação: as Alminhas no concelho de Sabugal", *Congreso Internacional de los Paisajes Sagrados*. Museo Etnográfico de Castilla y León. Zamora.

TURNER, E. y TURNER, V. (1978): *Image and Pilgrimage in Christian Culture*. New York.

VV.AA. (1992): *Rituales y proceso social. Estudio comparativo en cinco zonas españolas*. Ministerio de Cultura. Madrid.

VYDÁNÍ, R. y KRÍZŮ, N. (2001): *Kamenné krize Čech a Moravy*. Argo.

